

MEN DINIY EKSTREMIZM VA TERRORIZMNI QANDAY TUSHUNAMAN?

Feruza BOBOQULOVA,

NavDPI o'zbek tili va adabiyoti fakulteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Diniy ekstremizm va terrorizm buzg'unchilikning ashaddiy ko'rinishlari bo'lib, bugungi kunda ko'plab vayronagarchiliklarga va begunoh insonlarning o'limiga sabab bo'lmoqda. Bunday yovuz g'oyalarga qarshi kurash olib borish va ularning oldini olish uchun butun dunyo mamlakatlarida, shu jumladan, bizning yurtimizda ham anchagina sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Quyidagi maqolada esa mazkur ishlar bo'yicha kengroq ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: diniy ekstremizm, terrorizm, buzg'unchilik, xavfsizlik, ogohlik, jihad.

Bugungi globalashuv zamonida barcha davlatlarni xavotirga solayotgan muammolardan biri diniy ekstremizm va terrorizmdir. Avvalo, diniy ekstremizm va terrorizm tushunchalariga qisqacha ta'rif berib, undan so'ng ularning kelib-chiqish ildizlariga ham e'tibor qaratib o'tsak. "Ekstremizm" (lotin. "aql bovar qilmas darajada", "haddan oshish") jamiyatda qabul qilingan qonun-qoidalarga zid radikal qarash va harakatlarni anglatadi. Bunday harakatlarga diniy tus berish diniy ekstremizmga olib keladi. "Diniy ekstremizm" – jamiyat uchun an'anaviy bo'lgan diniy qadriyatlar va aqidalarni rad etish, ularga zid g'oyalarni aldov va zo'rlik bilan targ'ib qilishga asoslangan nazariya va amaliyotni anglatadi. "Terror" (lotincha – "qo'rqitish", "vahimaga solish") – aholining keng qatlamlarida dahshat va qo'rquv uyg'otish, jamiyatda beqarorlik keltirib chiqarish orqali davlat hokimiyatini egallash maqsadiga qaratilgan jinoiy faoliyatdir"¹. Endi ularning paydo bo'lish tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, A. Narbekov o'zining "Dinshunoslik asoslari" kitobida bu

¹. Raximjanov D., Ernazarov O. Dinshunoslikka kirish. O'quv qo'llanma. –T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2018. 269-272-b.

haqida shunday deydi: “Diniy ekstremizm (lotinchada *extremum* eng keyingi, oxirgi degan ma’nomalarni anglatadi) ijtimoiy hayotda yuz berayotgan jarayonlar ta’sirida paydo bo’ladi va uning ildizlari uzoq o’tmishimizga borib taqaladi. Zero, diniy ekstremizm diniy dunyoqarash paydo bo’lishi bilan yuzaga kelgan ijtimoiy voqelikdir. Faqat u turli tarixiy davrlarda xilma-xil ko‘rinish, shakl va mazmunda namoyon bo’ladi.

XX asrning oxirlarida diniy ekstremizm diniy-siyosiy harakat sifatida avj oldi. Shuning uchun ekstremistik ruhdagi diniy oqimlar o‘ta jangarilik, murosasizlik g‘oyalari bilan qurollangan, dunyoviy g‘oyalar va dindagi modernistik yo‘nalish tarafdorlarini ta’qib etuvchi, hatto terrorchilik vositasida jismonan yo‘q qilishgacha boruvchi ashaddiy aqidaparastlar harakati sifatida baholanadi”. Bundan ko‘rinib turibdiki, diniy ekstremizm diniy qarashlar bilan birga paydo bo‘lgan va XX asr oxirida siyosiy tus olgach, terroristik harakatlar bilan uyg‘unlashgan.

“Ekstremistik qarashlarni barcha dinlarda, buddizm, xristanlik, islomdagi turli oqimlarda uchratish mumkin. Masalan, mutaxassislar katolik cherkovining erkin fikr yurituvchi, hukmron feodal-katolik cherkovi aqidalarini rad etuvchi kishilar – papa hokimiyati dushmanlarini ta’qib qilish uchun XIII asrda tuzilgan va minglab odamlarning qurbon bo‘lishiga olib kelgan inkvizitsiya faoliyatini ham ekstremizmning o‘ziga xos ko‘rinishi sifatida baholaydilar. Ammo hozirda islom dini niqobi ostidagi diniy-siyosiy harakatlar a’zolari tomonidan turli jinoyatlar sodir etilayotgani jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda”². Shu sababli ham diniy ekstremizm deganda ko‘proq islom dinini niqob qilib olgan guruhlar nazarda tutiladi. Shu o‘rinda savol tug‘iladi. Xo‘sh, islomdagi diniy ekstremizm qachondan vujudga kela boshladi? K. Shermuhamedov va J. Karimovlarning “Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy-ma’rifiy asoslari” kitobida bu savolga quyidagicha javob beriladi: “Diniy mutaassiblikning tarixiy ildizlari va hozirgi kunda dunyoda, ayniqsa, Markaziy Osiyo mintaqasida ekstremistik guruhlarining

² Shermuhamedov K., Karimov J. Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy-ma’rifiy asoslari. O‘quv qo‘llanma. –T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2018. 7-b.

paydo bo‘lishi va faollashuvi sabablari, usullari qayerdan kelganini o‘rganish ularga qarshi kurashda eng muhim vosita sanaladi.

Islom niqobi ostida paydo bo‘lgan ekstremistik harakatlar tarixiga e‘tibor beradigan bo‘lsak, ularning ildizlari uzoq o‘tmishga, hatto islom tarixining birinchi asriga borib taqalishini ko‘rish mumkin. Uning ilk vakillari sifatida 657-yili xalifa Ali (r.a.) askaridan ajralib chiqqan, haqiqiy musulmon saflariga qo‘shilmaganlarni “dindan qaytgan” deb e‘lon qilib, ularga qarshi murosasiz kurash olib borgan “xorijiyalar” (arab: ajralib chiqqanlar, isyonchilar) diniy-siyosiy oqimi faoliyati fikrimizning isboti bo‘la oladi”. Bundan kelib chiqadiki, islom dinidagi ekstremistik harakatlar Ali (r.a.) davrlaridan yuzaga kela boshlagan.

Terrorizm ham ancha avvalgi davrlardan vujudga kela boshlagan va o‘rta asrlarga kelib barcha mintaqa va mamlakatlarda uchrab turgan. Ammo XX asrning oxirlaridan uning yangi ko‘rinishlari paydo bo‘ldi (chet el davlatlari va hukumatlari rahbarlarini, ularning diplomatik vakillarini o‘ldirish yoki o‘g‘irlash, elchixonalar, missiyalar, xalqaro tashkilotlarning binolarini portlatish, aeroportlar va vokzallarda portlashlar sodir etish, havo kemalarini olib qochish, odamlarni garovga olish va h.k.). Shu jumladan, diniy ekstremizm ham terrorizmning eng dahshatli turlaridan biri hisoblanadi.

To‘plangan ma‘lumotlarga ko‘ra, hozirgi kunda dunyoda 500 ga yaqin terrorchilik tashkiloti faoliyat yuritmoqda. Ushbu tashkilotlarning 80 foizi islom dini niqobi ostida ish olib boradi. Bularga “al-Qoida”, “Hizb ut-tahrir al-islomiy” (Ozodlik islomiy partiyasi), “al-Jihod”, “at-Takfir val-hijra” (Takfir va xijrat), “Turkiston islom harakati”, “Islomiy jihod ittihodi” (Islomiy jihod uyushmasi), “Katibat ul-Imam al-Buxari” (Imom Buxoriy bataloni), “Jamoat Anzorulloh” (Allohning yordamchilari jamoasi), “Jabhat al-nusra” (G‘alaba fronti) va “Islom davlati” (ISHID) kabilarni misol qilib olishimiz mumkin. Bular orasidan “Hizb ut-tahrir al-islomiy” harakati eng jangari guruh bo‘lib, “Hizbut-tahrirga islomiy siyosiy partiya sifatida 1950-1953-yillarda Livanda Taqiyyuddin Nabhoniy asos solgan. Ayni vaqtda bu harakatga Abdulqadim Zallum rahnamolik qilmoqda. Jami 30 dan

ziyod islom mamlakatlarida norasmiy faoliyat yuritayotgan bu partiyaning **asosiy g‘oyaviy maqsadi – xalifalikni tiklash, bugungi dunyoviy davlatchilik asoslarini yo‘q qilish, demokratiya prinsiplarini rad etish, qonun ustuvorligi o‘rniga shariat aqidalarini joriy etish, saylov tizimini inkor qilish va hokazo.**

Ayni paytda, “Hizbut-tahrir” kurashni uch bosqichda olib borishni ko‘zlaydi. Ulardan **birinchisi** – “tasqif” tushuntirish ishlari bosqichidir. Unda hali ongi to‘liq shakllanmagan, fikri zaif, ta’sirga beriluvchan yoshlarni o‘z tuzog‘iga ilintirish, huquq-tartibot va hokimiyat idoralaridagi mas’ul shaxslarni o‘z tarafiga og‘dirishdek maqsadlarga erishish ko‘zlanadi.

Ikkinchi – “tafaul” birgalikda harakat qilish bosqichida fikriy kurash orqali “Ummatning oyoqqa turishi, fikriy ongliligi va kelajak masalalarini idrok qilishga erishish” yo‘lida fikriy inqilobga yetishish nazarda tutiladi.

Uchinchi – “inqilob” to‘ntarish bosqichida esa, tarbiyalangan ummat orqali hokimiyatni qo‘lga kiritish mo‘ljallanadi”³. “Hizb ut-tahrir” a‘zolari ko‘plab musulmon mamlakatlarida qurolli xurujlarni amalga oshirganlar. Bunday amaliyot 1960-70-yillarda Iordaniyada, 1974-yil Misrda, 1999-yil Livanda kuzatilgan. 2000-yil Suriya huquqni muhofaza qilish idoralari hukumatga qarshi qurolli g‘alayon ko‘tarishga hozirlik ko‘rgan 800 nafar “Hizb ut-tahrir” a‘zosini qo‘lga olgan. 2002-yil Filippinda qo‘lga olingan “Hizb ut-tahrir” ga mansub shaxslardan ko‘p miqdorda portlovchi moddalar va o‘qotar qurollar topilgan. Mazkur buzg‘unchi tashkilotlar, ayniqsa, Afg‘oniston, Suriya va Iroq davlatlarida juda avj olgan. Xususan, Iroqda chuqur ildiz otgan ISHID terroristik tashkilotiga qarshi kurashish haqida Misr Bosh muftiysi, “Al-Azhar” majmuasi rahbari shayx Ahmad Tayyib shunday deydi: “Iroq xalqi barcha imkoniyat va kuchini mamlakatda oqayotgan qonlarni to‘xtatish hamda ISHID tomonidan olib borilayotgan nohaq odam o‘ldirish, insonlarning obro’sini poymol qilish, masjidlarni xarobaga aylantirish, nasroniy hamda boshqa din vakillarining quvg‘in qilinishi kabi ayanchli holatlarni bartaraf qilishga sarflashlari

³ Muxtorov J., Alimov B., Xo‘jaqulov S. Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash taktika va metodikasi. –T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016. 29-31-b.

zarur. Islom dini vayronagarchilik va qotillik kabi ishlarni amalga oshiradigan qurolli harakatlarni rad qiladi. Islom bunday ishlardan mutlaqo yiroq!”.

Yuqorida aytganimizdek, terroristik va diniy ekstremistik harakatlar XX asr oxirida yana ham kuchayib, ko‘plab qo‘poruvchilik ishlarini amalga oshirdi. Bu harakatlar nafaqat chet el mamlakatlarida, balki bizning yurtimizda ham sodir etildi. Jumladan, 1997-yilning dekabr oyida Namangan shahrida islom ekstremizmi tomonidan bir necha qotilliklar yuz berdi. 1999-yil O‘zbekiston Respublikasi xalqaro terrorizm aktlariga duch keldi. 2000-yil kuzida esa ekstremistlar mamlakatimizga qurolli hujum uyushtirdi. Bunday terrorchilik harakatlarining eng kattasi O‘zbekistonda 2004-yil yuz berdi. O‘sha yilning 28-mart – 1-aprel kunlari uch joyda: Toshkent shahri, Buxoro va Toshkent viloyatlarida qo‘poruvchilik ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, 2004-yil 30-iyulda Toshkent shahrida AQSh va Isroil elchixonalari va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi binolarida takroriy teraktlar sodir etildi.

Bir qancha davlatlarda yuz bergan bunday mudhish hodisalardan keyin terrorizm va ekstremizmga qarshi bir qator xalqaro qonunlar va konvensiyalar ishlab chiqildi. “Xalqaro terrorizm fenomeni, ayniqsa, XX asr boshlarida avj ola boshladi, ya’ni xalqaro terrorizmga qarshi kurashda davlatlararo hamkorlikning yo‘lga qo‘yilishi o‘tgan asrning 30-yillaridan boshlangan. Masalan, 1934-yilda Madridda bo‘lib o‘tgan jinoyatchilikka oid qonunlarni unifikatsiyalashtirish muammolariga bag‘ishlangan konferensiyada terrorizmning “Aholini dahshatga solish va har qanday ijtimoiy tashkillashuvni yo‘q qilish maqsadida biror-bir vositani qo‘llash” degan ma’nodagi ta’rifi qabul qilinishiga erishilgan. 1937-yilda 20dan ortiq davlat terrorizmning oldini olish va bunday harakatlar uchun jazolash haqidagi Konvensiyani imzoladi” [2. 12-b]. Shu bilan birga, 2001-yilda BMT Xavfsizlik kengashi huzurida terrorizmga qarshi qo‘mita tashkil etildi. Boshqa davlatlar qatori O‘zbekiston ham BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurashish bo‘yicha qabul qilingan 14ta xalqaro konvensiya va protokolni tasdiqlagan. Shuningdek, ko‘plab xalqaro bitimlarning, chunonchi,

Xalqaro terrorizm ko‘rinishlariga qarshi kurashga qaratilgan bitimlarning, jumladan, havo kemalarini qonunga xilof ravishda egallab olishga qarshi kurash to‘g‘risidagi 1970-yilgi Gaaga konvensiyasining, fuqaro aviatsiyasining xavfsizligiga qarshi qaratilgan qonunga xilof harakatlarga qarshi kurash to‘g‘risidagi 1971-yilgi Monreal konvensiyasining, xalqaro himoyadan foydalanuvchi shaxslar, masalan, diplomatik agentlarga qarshi jinoyatlarning oldini olish va jazolash to‘g‘risidagi 1973-yilgi konvensiyaning, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash to‘g‘risidagi va boshqa konvensiyalarning ishtirokchisi hisoblanadi. 2004-yil 1-yanvardan esa Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT)ning Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi ijroiya qo‘mitasi faoliyat ko‘rsata boshladi. Bundan tashqari, mamlakatimizning o‘zida ham diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi bir qancha qonun va farmonlar qabul qilingan. Misol uchun 2000-yil 15-dekabrda “Terrorizmga qarshi kurash to‘g‘risida”gi maxsus qonun qabul qilingan bo‘lsa, 2018-yil 31-iyul kuni “Ekstremizmga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi qonun imzolandi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-iyuldagi PF-6255-son Farmoniga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasining ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha 2021-2026-yillarga mo‘ljallangan milliy strategiyasi ishlab chiqildi. Taraqqiyot strategiyasining oltinchi qismida ham terrorizm va diniy ekstremizm haqida to‘xtalib o‘tilgan. Qonunlar qabul qilinishi bilan birga, respublikamizda terrorizm va ekstremizmga qarshi ko‘plab samarali ishlar ham olib borilmoqda. Masalan:

1. To‘g‘ri yo‘ldan adashganlarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va ularni sog‘lom hayotga qaytarish maqsadida mazkur shaxslar bilan keng jamoatchilikni jalb etgan holda tushuntirish-profilaktika ishlarini tizimli tashkil qilish, ularni maxsus ro‘yxatdan chiqarish bo‘yicha mexanizm yaratildi. Mazkur mexanizmning samarasi sifatida aqidaparastlik g‘oyalari ta’siriga tushgan 16 mingdan ziyod fuqarolarning ichki ishlar organlarining maxsus hisobidan chiqarilishi jamiyatda katta ijobiy rezonans berdi.

2. Yoshlarni ilm-ma'rifatga o'rgatish, ularga islom dinining insonparvarlik mohiyati, islom madaniyatining asl qadriyatlarini yetkazish, ma'rifiy islom ta'limoti, buyuk ajdodlarimizning ulkan ma'naviy merosini chuqur o'rganish, jamiyatda diniy va milliy bag'rikenglik va hamkorlikni mustahkam qaror toptirish orqali aholi, ayniqsa, yoshlarda aqidaparast g'oyalarga nisbatan mustahkam ma'naviy himoya qobig'i shakllantirish maqsadida Imom Buxoriy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Samarqandda hadis va kalom ilmi maktabi, Buxoroda tasavvuf maktabi, Qashqadaryoda aqida maktabi, Farg'onada islom huquqi (fiqhi) ilmiy maktablari ochildi. Shuningdek, Davlat Rahbari darajasida respublikada mavjud diniy konfessiya rahbarlari bilan muloqotlar uyushtirilib, barcha din vakillariga keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda.

3. Har yili O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining diniy ekstremizmga qarshi kurash, millatlararo va konfessiyalararo hamkorlikni yanada kuchaytirishga yo'naltirilgan kompleks tadbirlar dasturi qabul qilinadi. Ushbu dastur doirasida davlat va jamoat tashkilotlari, mahalla yig'inlarida, aholining turli qatlamlari orasida ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq tahdidlarning oldini olishga qaratilgan seminar, uchrashuv va davra suhbatlari o'tkazish yo'lga qo'yilgan.

4. Aqidaparastlik g'oyalari tarqalishini oldini olish uchun OAV va boshqa axborot yetkazish vositalaridan samarali foydalanishga urg'u berilmoqda. Xususan, "Diniy ekstremizm – kelajakka tahdid", "Ekstremizm va terrorizm – taraqqiyot kushandasi", "Ogoh bo'ling "Sekta", "Din niqobi ostidagi axborot xurujlari" nomli bukletlar tayyorlanib, mahallalarga, turli vazirlik, tashkilot va idoralar orqali aholiga yetkazilmoqda.

5. Xorijdagi mehnat migrantlari, talabalar va vaqtincha istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni ekstremistik oqimlar ta'siriga tushib qolishini oldini olish yuzasidan zarur tadbirlar amalga oshirilmoqda. Respublikamizning taniqli ulamolari Rossiya Federatsiyasining Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Novosibirsk va Qozon shaharlari, Chuvash Respublikasi, Sibir o'lkasi, Sverdlovsk va Omsk

viloyatlariga Ukrainaning Kiyev shahriga xizmat safariga yuborilib, mazkur tashriflar davomida o'tkazilgan diniy-ma'rifiy uchrashuvlarda ma'rifiy islom ta'limoti hamda hozirda buzg'unchi oqimlar tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotgan "hijrat", "jihod", "shahidlik" kabi tushunchalarning asl mohiyati haqida keng tushunchalar berilmoqda.

Diniy ekstremizm guruhi a'zolari dinni niqob qilib olgan holda, asosan, tushunchasi to'la rivojlanmagan, dunyoqarashi tor bo'lgan insonlarga, xususan, yoshlarga juda oson tarzda ta'sir o'tkazishadi. Bunday ta'sirni o'tkazishda ularga turli xil internet saytlari va tarmoqlari qo'l keladi. Yurtimizda ana shunday noqonuniy internet saytlaridagi ma'lumotlarni tarqatish, saqlash yoxud tayyorlash qonunan man etilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksning 184-moddasi 2-bandiga muvofiq, diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish eng kam ish haqining 25-100 barobari miqdorida jarima to'lash bilan jazolanadi. Jinoyat Kodeksining 244-moddasi 3-bandiga ko'ra, yuqoridagi noqonuniy xatti-harakat agar ma'muriy jazodan so'ng sodir etilgan bo'lsa, eng kam ish haqining 100-200 barobari miqdorida jarima to'lash yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksning 202-moddasi 1-bandida faoliyati ta'qiqlangan jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlarning faoliyatida qatnashishga undash eng kichik oylikning 5-10 miqdorida jarima to'lash yoki 15 sutka qamoq jazosi belgilangan. Jinoyat Kodeksining 216-moddasi 1-bandiga ko'ra, yuqoridagi qonunbuzarlik ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin qayta sodir etilgan bo'lsa, eng kichik oylikning 25-50 miqdorida jarima to'lash, 3 yilgacha axloq tuzatish, 6 oygacha qamoq, 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, diniy ekstremizm va terrorizm butun dunyoni parokanda qiluvchi va insonlar ongini zaharlovchi yovuz g'oyalardir. Ularga qarshi kurashish esa har bir davlat oldidagi dolzarb muammolardan biri sanaladi. Davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev "BMT Global aksilterror strategiyasini amalga oshirish bo'yicha Qo'shma harakatlar rejasi doirasida Markaziy Osiyo

mamlakatlarning mintaqaviy hamkorligi” nomli xalqaro konferensiya ishtirokchilariga qilgan murojaatida O‘zbekistonning terrorizmga qarshi kurashi to‘g‘risida shunday deydi: “O‘zbekistonda terrorizmga qarshi kurashishning fundamental asosi, bu – inson huquqlari va erkinliklarini, qonun ustuvorligini ta’minlashdir. Ishonchimiz komilki, terrorizmga qarshi kurash va inson huquqlarini himoya qilish bir-birini inkor etuvchi emas, balki to‘ldiruvchi va mustahkamlovchi maqsadlardir”. Shu bois ham, yurtimizda inson huquqlari va erkinliklari har tomonlama himoya qilinadi va ta’minlanadi.

Diniy ekstremizm va terrorizmning eng dahshatli tomonlaridan yana biri shuki, ularning domiga ilinayotgan insonlarning ko‘pchiligini yoshlar tashkil etadi. Buning asosiy sababi esa yoshlarning bo‘sh vaqti to‘g‘ri tashkil etilmaganligi, internet saytlaridan oqilona foydalana olmasligi va diniy jihatdan bilimlari yetarli darajada emasligidadir. Mana shu muammolarga yechim topish va yoshlarning bunday buzg‘unchi g‘oyalar girdobiga tushib qolishini oldini olish maqsadida yurtimizda kelajak avlod egalari uchun barcha sohalarda imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Masalan:

- Eng yuqori ball to‘plagan 200 nafar abituriyentga Prezident granti joriy etildi;
- Yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish, ularni kitobxonlikka qiziqtirish maqsadida 2017-yilda “Yosh kitobxon” tanlovi tashkil etildi;
- Izlanuvchan yoshlarni rag‘batlantirish maqsadida esa “Yosh olimlar” innovatsion tanlovi joriy etildi va bu tanlov uchun 30 milliard so‘mdan ortiq mablag‘ ajratildi;
- Yoshlarning start up g‘oyalari va biznes loyihalarini amalga oshirish uchun “Yoshlar – kelajagimiz” jamg‘armasi tashkil etildi;
- Iste’dodli yoshlarni chet elda ta’lim olishini ta’minlash maqsadida “El-yurt umidi” jamg‘armasi tashkil etildi;
- Iqtidorli va o‘z tengdoshlariga o‘rnak bo‘la oladigan yoshlarni taqdirlash maqsadida “Mard o‘g‘lon” va “Kelajak bunyodkori” kabi medallar ta’sis etildi. Shu bilan birga, sport va ta’lim sohalarida yuqori natijalarga erishgan yoshlarga katta miqdordagi pul yutuqlari ham berilmoqda;

- Yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida 2018-yildan "Yosh tadbirkorlar" kovorking markazi va "Yoshlar mehnat guzari" komplekslari o'z faoliyatini boshladi.

Bularning barchasi ertangi kunimiz egalari bo'lgan yoshlar uchun qilinmoqda. Chunki yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek: "Mana shunday murakkab sharoitda yoshlarimiz sezgir va ogoh bo'lishi, har bir masalada, avvalo Vatan manfaatlarini o'ylab ish tutishi zarur. Ilm-ma'rifat va kasb-hunarga intilish, oilani muqaddas bilish, ma'naviy poklik, kattalarga hurmat, kichiklarga shafqat, qadriyatlarimizga sadoqat kabi ezgu fazilatlar azaldan xalqimiz, millatimizning qonida bo'lib kelgan. Biz mana shunday bebaho merosimizni nafaqat asrashimiz, balki uni yanada boyitishimiz, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazishimiz kerak".

Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, diniy ekstremizm va terrorizm deganda, insoniyat boshiga ko'plab kulfatlarni soluvchi, tubsiz jarlik sari boshlovchi va uni halokatga olib keluvchi buzg'unchilik unsurlarini tushunaman. Bularga qarshi kurashishda esa har birimizdan ogohlik va ziyraklik talab qilinadi. Shunday ekan, har doim ogoh bo'ling, aziz yurtdoshim. Zero, ogohlik – davr talabidir!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

I. Asosiy adabiyotlar:

1. Raximdjano D., Ernazarov O. Dinshunoslikka kirish. O'quv qo'llanma. – T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2018.
2. Shermuhamedov K., Karimov J. Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2018.
3. Muxtorov J., Alimov B., Xo'jaqulov S. Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash taktika va metodikasi. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016.
4. Narbekov A. Dinshunoslik asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2007.

II. Internet saytlari:

1. <https://uz.wikipedia.org>

2. <https://fayllar.org>
3. <https://religions.uz>
4. <https://iiv.uz>
5. <https://gazeta.uz>
6. <https://daryo.uz>
7. <https://yuz.uz>